

**O‘ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O‘QITISHDA FONETIK
QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH VA TO‘SIQLARNI BARTARAF
ETISH USULLARI**

Ergasheva Gulruxsor Nurmatzod

O‘zbekiston

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili
va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

flowerface0706@gmail.com

Annotatsiya Xorijiy til o‘rganish jarayonida til o‘rgatuvchi fonetik, leksik, grammatik qobiliyatlarni rivojlantirishga urg‘u berishi zarur. Ayniqsa, boshlang‘ich darajada(A1, A2) til o‘rganuvchilarning talaffuzi to‘g‘rilanmasa, o‘rta darajada bu ish ancha qiyin va murakkab amalga oshadi. Ushbu maqolada o‘zbek tilini xorijliklarga va qardoshlarga o‘rgatish jarayonida duch kelinadigan fonetik to‘siqlar va ularni bartaraf etish usullari, metodlari, qilinishi zarur amaliy ishlar haqida tahlillar natijasida olingan xulosalar asosida yoritib berilgan.

O‘rganuvchining xorijiy til o‘rganish jarayonidagi eng katta va dastlabgi to‘sig‘i bu fonetik qiyinchilik hisoblanadi. Bu qiyinchiliklar til o‘rganuvchining *ona tilisi qaysi til oilasiga mansubligiga ko‘ra, alifbodagi harflarning mavjud yoki mavjud emasligiga ko‘ra* xarakterlanadi. K.M. Kolosov nazariyasiga ko‘ra fonemalarning tipologik guruhlari uchta asosiy guruhga bo‘linadi:” 1. Har ikki tilda ham mavjud bo‘lgan fonemalar 2.O‘zaro mos kelmaydigan fonemalar, ustma- ust tushadigan fonemalar”¹.

Boshlang‘ich darajada o‘zbek tilini o‘rganuvchilar uchun dastlabgi darslarda fonemalar bilan ishlash jiddiy talab etiladi. Fonemalar bilan ishlashning bir necha bosqichlar mavjud:

¹ Sakayeva, Baranova. Metodika obucheniye inostrannom yazike.Kazan, 2016. -B. 51

1. Orientatsiya. Til o'rganuvchilar tovushni talaffuz qilishda nutq organlarning qanday holatda bo'lishi kerakligi bilan tanishadilar.
2. Artikulyatsiya yoki tovushning to'g'ri talaffuzi.
3. Tuzatish. Tovush talaffuz etilgandan keyin esda saqlab qolish va nutq organlarini to'g'ri ishlatish va mustahkamlash biroz vaqt talab etiladi.
4. Fonetik mashqlar tizimi orqali tovushni to'g'ri talaffuz qilish va so'zlar ichidagi aralashuvini inobatga olgan holda talaffuz qilish;
5. Taqlid. Tinglash va to'lovushni to'g'ri talaffuz qilgunga qadar takrorlash.

Ta'lim berish jarayonida fonetik qiyinchilikni bartaraf etish uchun o'rgatuvchi quyidagi yondashuvlarga alohida e'tibor qaratmog'i lozim.

a) akustik yondashuv

Bunda asosiy e'tibor ovoz toni, balandligi, urg'usi va intonatsiyasiga qaratiladi. Odatda, o'zbek tilida unilarning yumshoq va qattiqqligi hodisasi mavjud bo'lsada, alifboda aks etmagan. Shu bilan bir qatorda so'zlarning talaffuziga e'tibor qaratish uchun, talaffuzdagi kamchiliklarni to'g'rilash uchun manbalar, darsliklar, mashq va topshiriqlar yetarli emas. Shuning uchun, o'qituvchi qayta - qayta tinglash va qaytarish topshirig'ini berishi zarur. Chunki odatda boshlang'ich darajada o'rganuvchi o'z ona tilisining ohangi, ritmi, intonatsiyasini saqlab qolgan bo'ladi.

a) orfoepik yondashuv- to'g'ri talaffuzga qaratilgan yondashuv ilk darsdan boshlanadi rivojlantirilib boriladi. Xorijlik til o'rganuvchilarda odatda o'zbek tilidagi unilarning talaffuzi bilan bog'liq muammolar juda ko'p uchraydi. Bizningcha, bunga asosiy sabab o'zbek tili talaffuzida unilarning yumshoq va qattiq variantlari mavjudligi ammo buning alifboda aks etmaganligidir. *I* va *e*, *a*, *o* va *o'* unilari boshlang'ich darajadagi til o'rganuvchilarda talaffuz jarayonida anglashilmovchiliklar tug'diradi. Shu bilan bir qatorda *q* va *k*, *h* va *x* (bu o'zbeklarning o'zida ham bor) *g'*, *r*, *f*, *z* undoshlarning talaffuzi A2 darajagacha o'rganuvchiga mushkullik tug'diradi. Bu muammolarni bartaraf

etishning turli yo'llari mavjud biz esa amaliyotda quyidagi usullardan foydalandik.

- tinglab bir necha marotaba takrorlash;
- tez aytishlar aytish(bir nafasda to'g'ri talaffuz qilishga e'tibor qaratiladi)
- o'zbek tilida audiolar va qo'shiqlar tinglash va birga kuylash;

Tez aytishlarni tanlashda asosan, talaffuz qilinishi qiyin bo'lgan harflardan foydalanish;

Tovush hosil bo'ladigan nutq a'zolarini ko'rsatib tovushni talaffuz qilish.

Masalan: hind - yevropa oilasiga mansub tillarda so'zlashuvchilarda *x, h, q, k, g', z, s* tovushlarini talaffuz qilishda to'siqlar yuzaga qiladi. Ularga bu tovushlar farqini tushuntirishda: *g'* – tasavvur qiling sizning og'zingizda suv bor va siz boshingizni yuqoriga ko'ratib suvni *g'ar - g'ara* qilasiz. Shunda *g'* tovushi hosil bo'ladi. Bu *g'* fonemasi mavjud bo'lmagan tillarda so'zlashuvchilar uchun bu o'zi qanday tovush ekanligini tushuntirishning biz uchun eng samarali yo'llaridan biri.

“*K*”- tovushini tushuntirishda, albatta, “*q*” tovushi bilan oppozitsiya hosil qilamiz. Tovush hosil bo'lish o'rinlari ko'rsatilib “*ke*”-“*ke*”, *kaka*, *kitob* va boshqa *k* bilan boshlanuvchi so'zlar talaffuz qilinadi va solishtirish maqsadida “*qe-qe*” tovushi talaffuz qilinib hosil bo'lish o'rni ko'rsatiladi. *Qalam, qalb, qosh, qoshiq*, so'zlari talaffuz qilinadi. 2 ta harfni yanada aniqroq ajratib olish uchun *k* va *q* tovushlari bilan boshlanuvchi so'zlar kuchli urg'u bilan talaffuz qilinib, yana bir bor hosil bo'lish o'rni va usuli ko'rsatiladi. Masalan: *kompyuter, qadam, ko'k, qanot...* va boshqalar. Bundan tashqari, *q* va *k* tovushlari bilan boshlanuvchi faol so'zlar jadvali ham tuzildi. Bu jadvalni uy vazifasi qilib berish orqali muammoni yengillashtirish mumkin.

“*H*” va “*x*” tovushlari. Bu tovushlarning to'g'ri talaffuzida o'zbeklarda ham muammo bor. Bartaraf etishning ham bir nechta sinalgan usullari mavjud: “*O*”quvchilarga *h* va *x* undoshining talaffuzi yaxshilab tushuntiriladi. Talaffuz qilayotganda bo'g'iz bo'shlig'ida — un paychalari o'rtasidagi tor oraliqda hosil

bo‘ladigan, jarangsiz sirg‘aluvchi bog‘iz tovushi *h* hamda chuqur til orqasidan chiqadigan, jarangsiz sirg‘aluvchi *x* tovushlarining talaffuzdagi farqli tomonlari amalda ko‘rsatiladi”².

Dastlab, eng ko‘p ishlatiladigan *rahmat*, *yaxshi* so‘zlaridagi *x* va *h* tovushlarini farqlashni o‘rgatish maqsadga muvofiq. O‘rgatish jarayonida “biz qanday farqlaymiz?” tarzidagi savollar berilishi tabiiy. *X* va *H* tovushlarini mantiqiy nuqtayi nazardan ham ajratib olishning bir nechta yo‘llari mavjud bo‘lib, buni andragogik ta’limda o‘rgatish ancha oson.

“Birinchidan, rus tilidan kirgan so‘zlarda hech qachon *h* tovushi uchramaydi. Chunki bu tovush rus tilida mavjud emas. Masalan: texnika, ximiya Ikkinchidan, so‘z o‘rtasida kelgan *h* undoshi qatnashgan so‘zni talaffuz qilishda *h* undoshi *y* lashadi. Masalan, Rahim — Rayim, Shohista — Shoyista, Sohib — Soyib, Shohida — Shoyida”³. Ahamiyat qaratish kerak bo‘lgan holat, asosan, *h* dan keyin *i* unlisi kelganda *h* “*y*” lashadi qolgan hollarda *y* lashmaydi. Masalan: ahvol, bahor, dahshat, ehtiyoj, jahl va boshqalar.

Uchinchidan, *i* unli tovushidan keyin doim *x* harfi keladi *h* kelmaydi: ixcham, ixtiyor, ixlos, ixtiro.

To‘rtinchidan, *e* unli tovushidan keyin doim *h* harfi keladi: behi, deh-qon, mehr, meh-mon, eh-tirom, meh-rob, meh-ribon, sehr, cheh-ra, eh-son, eh-tiyoj, eh-timol, eh-tiros, eh-tiyot, eh-rom, Beh-zod...

Shunday so‘zlarni oson yodlashlari uchun o‘quvchilarga bu harflar qatnashgan maqol, topishmoq va tez aytishlarni berish foydadan xoli bo‘lmaydi. bundan tashqari dars jarayonida ham turli interaktiv usullardan foydalanish orqali ham mustahkamlash mumkin. “Ha-, hi-, ho-” va “xa-, xo-, xi-“ bo‘g‘inlari bilan boshlanuvchi so‘zlarni topib yozish vazifa qilib beriladi. bunday mashqalarni A2

² Tursunova N. “X” bilan yozaymi yoki “H” bilan? Ma’rifat gazetasi. 2019.9.11.

http://www.marifat.uz/marifat/v_pomosh_uchitelu-marifat/3790.htm

³ Tursunova N. “X” bilan yozaymi yoki “H” bilan? Ma’rifat gazetasi. 2019.9.11.

http://www.marifat.uz/marifat/v_pomosh_uchitelu-marifat/3790.htm

yoki B1 bosqichda berish maqsadga muvofiq, chunki bu vaqtda til o'rganuvchining leksik bazasi ancha kengaygan, *h* va *x* ni farqlashga ehtiyoj yuqori bo'ladi.

b) o'zbek tilini o'qitishning turli bosqichlarida fonetik qobiliyatlarni rivojlantirish

Til o'rgatishning boshlang'ich darajasi tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish uchun muhim va mas'uliyatlidir. Bu darajada, nafaqat, eshitib talaffuz qilish ko'nikmasining bazasi, balki u bilan bog'liq boshqa ko'nikmalar ham shakllantiriladi. Tinglab tushunish ko'nikmalariga quyidagilar kiradi: tovush bilan tanishish, talaffuz qilish qobiliyatini shakllantirish, nutq va ovoz chiqarib o'qishda olingan ko'nikmalarni qo'llash. Tovushlarni o'rganish jarayonida lug'atlarni va grammatikani o'rganish ham birgalikda olib boriladi.

Til o'rgatishning o'rta va yuqori bosqichida ham tovush bilan ishlash jarayonlari davom etadi. Til o'rganuvchi O'rganayotgan til muhitida uzoqda bo'lsa, fonetik ko'nikmalarni saqlab qolish qiyin. Shuning uchun doimiy takror va shu tilga oid autentik manbalarni ko'proq tinglash tavsiya etiladi. Bunday holda asosiy vazifa mavjud ko'nikmani saqlab qolish va takomillashtirishdir. O'rganuvchilarning to'g'ri talaffuzi jarayonida o'qituvchiningo'rni beqiyos. O'qituvchi bu jarayonda motivatsiya berib turish bilan bir qatorda, o'rganuvchilarning tog'ri talaffuzi, ritmi, intonatsiyasiga, autentik o'quv audiolarni tinglashiga, jonli tildagi turli talaffuzlarni eshittirishga hattoki, shevaga oid ammo barcha uchun tushunarli bo'lgan muhitga olib kirishga mas'ul. O'zbekistonda qarluq, qipchoq, og'uz lahjasida ham so'zlashuvchilarni uchratamiz. Shuning uchun adabiy jonli tilni o'rgatish har uchchala lahjada so'zlashuvchilar uchun ko'prik vazifasini o'tashi shi mumkin. O'rta darajadan boshlab, turli shevaga oid audiolardan, eshittirishlardan, radio yozuvlaridan foydalanish, mikromatnlarni, diologlar, she'rlarni o'qish, xatoliklarni topish uchun tinglash, munosabatni intonatsiya orqali anglash, tinglagandan so'zlarni quloq orqali tanib olish ularni yodlash va keyinchalik qo'llash maqsadi foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxodjayeva N.N. *Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat - T.: Fan, 2006.*
2. Ergasheva G. Adilova S va MO‘TUL jamoasi.O‘zbekona A2.-T.: Muharrir, 2021.-B. 300
3. Ergasheva G. va MO‘TUL jamoasi.O‘zbekona A1.-T.: Muharrir, 2020.-B. 100
4. Tursunova N. “X” bilan yozaymi yoki “H” bilan? Ma’rifat gazetasi. 2019.9.11.
5. Sakayeva, Baranova. Metodika obucheniye inostrannom yazike.Kazan, 2016. - B. 51